

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ЖЕКСЕНОВА АЙЫМ ТОКТАРОВНА

Магистрант НАО «Карагандинского Национального Исследовательского университета им. Е.А.Букетова»

Научный руководитель – **РЫМХАНОВА АЙНАГУЛЬ РЫМБЕКОВНА**

PhD, ассоциированный профессор.
Караганда, Казахстан

Аннотация. В статье раскрываются основы развития конкурсов для детей с особыми образовательными потребностями, проблемы организации интеллектуальных конкурсов. Изучены данные по охвату обучающихся с ООП в конкурсах, количество детей с ООП и проведен анализ.

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.

Дети с ООП составляют особую социальную группу населения, занимающую значительное место в обществе. Особенность этой группы выражается в неспособности самостоятельно реализовать свои возможности.

Авторы статьи исследуют данную тему, поднимают вопрос о необходимости организации интеллектуальных конкурсов для развития детей с особыми образовательными потребностями, проводят исследование существующего положения интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП в Республике Казахстан.

Ключевые слова: Социализация, адаптация, интеллектуальный конкурс, инклюзивное образование, вопросы организации интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП.

Annotation. The article reveals the basics of the development of contests for children with special educational needs, the problems of the development of intellectual contests. The data on the coverage of students with special educational needs in competitions, the number of children with were studied and an analysis was carried out.

In the modern world, the problem of social development of the younger generation is becoming one of the most urgent. Parents and educators are concerned that a child entering this world will become confident, happy, smart, kind and successful.

Children with special educational needs constitute a special social group of the population, which occupies a significant place in society. The peculiarity of this group is expressed in the inability to realize their capabilities on their own.

The authors of the article exploring this topic raise the question of the need for intellectual contests for the development of children with special educational needs, conduct a study of the current situation of intellectual contests for students with special educational needs in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: Socialization, adaptation, intellectual competition, inclusive education, problems of development of intellectual competitions for students with special educational needs.

Аңдатпа. Мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған конкурстарды дамыту негіздері, зияткерлік конкурстарды ұйымдастыру мәселелері ашылады. Конкурстарда ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды қамту бойынша деректер, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың саны зерттелді және талдау жүргізілді.

Қазіргі әлемде өскелең ұрпақтың әлеуметтік даму мәселесі өзекті мәселелердің біріне

айналуда. Ата-аналар мен тәрбиешілер осы әлемге енген баланың сенімді, бақытты, ақылды, мейірімді және табысты болуына алаңдайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар қоғамда маңызды орын алатын халықтың ерекше әлеуметтік тобын құрайды. Бұл топтың ерекшелігі оның мүмкіндіктерін өз бетінше жүзеге асыра алмауында көрінеді.

Мақала авторлары осы тақырыпты зерттей отырып, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды дамыту үшін зияткерлік конкурстардың қажеттілігі туралы мәселені көтереді, Қазақстан Республикасында ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар үшін зияткерлік конкурстардың қазіргі жағдайына зерттеу жүргізеді.

***Түйінді сөздер:** әлеуметтену, бейімделу, зияткерлік конкурс, инклюзивті білім беру, ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар үшін зияткерлік конкурстарды дамыту мәселелері.*

Введение

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.

Дети с ООП (особыми образовательными потребностями) составляют особую социальную группу населения, занимающую значительное место в обществе. Особенность этой группы выражается в неспособности самостоятельно реализовать свои возможности. Несмотря на гарантированные Конституцией равные права всем детям Казахстана, возможности реализации прав у детей с ООП различны и зависят от социального статуса родителей. Основной задачей образовательного учреждения является помочь обучающимся с ООП, раскрыть их потенциал, дать им возможность стать увереннее и сильнее. Просто поверить в себя, в свои силы [1].

Главная проблема ребёнка с ООП заключается в нарушении его связи с миром, в отсутствии опыта. Ребёнок с ООП может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем. Обнаружить свои дарования и таланты может помочь вовлечение обучающихся в конкурсы различного уровня, олимпиады, конференции. Очень важно дать возможность ребёнку прочувствовать ситуацию успеха, оценить свои силы: «Я смогу, я знаю» [3].

На начальной ступени обучения ребенок еще не полностью осознает свою значимость, ему приятна похвала, одобрение коллектива. Он только учится вести себя на публике, быть в центре внимания. Хотя последнее может быть камнем преткновения и в более позднем возрасте. Задача педагога всегда находится рядом, оказать поддержку, помочь стать успешным. Одержат победу не столько в конкурсе, сколько над самим собой. Этот начальный этап в подготовке к работе самый важный. Это настрой. Ребята с интересом, увлеченно включались в работу. Каждый пробовал свои силы и получал похвалу за смелость, находчивость, за свою маленькую победу. Такой подход способствует высокой активности детей и желанию поучаствовать еще раз. В обучении детей с ООП учителю важно понимать то, что эти дети нуждаются в особом индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития и главное - не являются ущербными по сравнению с другими. Важным моментом является то, что дети с ООП не приспособляются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает [3].

Инклюзивное образование предполагает изменение системы, но не ребенка. Оно признает, что все дети разные, а школы и образовательная система должны подстраиваться под индивидуальные потребности всех учащихся. Инклюзивность не означает стремление сделать всех одинаковыми. Ее ключевой компонент – гибкость, признание того, что дети обучаются с разной скоростью, а учителям необходимы специальные навыки, чтобы поддерживать гибкость процесса обучения. В большинстве случаев детям просто необходимо

хорошее, понятное, доступное преподавание. А это в свою очередь предполагает использование различных методов, соответствующих индивидуальным потребностям, способностям и особенностям развития ребенка.

К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане не разработана целостная, эффективная система включения детей с ограниченными возможностями в социальную жизнь и гарантирующая им полноценную социальную защиту, возможности удовлетворения основных потребностей, реализацию интересов. В образовательной организации развитие ребенка с ООП возможно осуществлять через создание социально-психолого-педагогических условий:

- вовлечение детей с ООП в образовательный процесс;
- создание активной поведенческой установки у детей с ООП на уверенное позиционирование себя в современном обществе;
- умение превращать свои недостатки в достоинства;
- изменение отношения современного общества к людям с ООП через вышеуказанное вовлечение детей с ограниченными возможностями в наше общество.

Сегодня проблема социализации детей с ООП является актуальной и часто обсуждаемой на различных уровнях казахстанского образования. Понятно, что социализация, как активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой благополучия человека в обществе. Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его успешного труда, условий его быта, интересного досуга. Но у детей с ООП процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, от умения создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, организовать свой досуг. Главная проблема ребенка заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования.

Большую роль в социализации и реабилитации детей с ООП играют творческие и интеллектуальные конкурсы. Основная цель сферы современного образования детей - помочь ребенку использовать ресурс детства в интересах развития собственной личности и сделать так, чтобы личность затем не приходила в противоречие с интересами общества и государства. Эта идея содержится в одном из решений ассамблеи ООН.

Методы исследования

Теоретический анализ научной литературы в области изучения интеллектуальных конкурсов для детей с ООП, роли общества в социализации обучающихся с ООП. Применялись методы анализа, обобщения.

Литературный обзор

Потенциал современного образования детей с ООП ценен тем, что:

- приучает детей и взрослых ценить, понимать и принимать разницу между людьми вместо того, чтобы их изменить;
- показывает, что сложности воспитания и обучения заключены не в детях и исправления требуют не они, а подход к обучению;
- предоставляет возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, сотрудничества;
- расширяет профессиональные знания педагогов, требуя новых и более гибких способов обучения, максимально эффективных для всех детей.

Уважение к личности ребенка и его достоинству, принятие его личных целей, запросов, интересов, создание условий для его самоопределения, самореализации и развития — вот непрерывное условие процесса развития специального образования наших школ, которое способствует:

- погружение детей в среду сверстников;

- включение в совместную деятельность не только с ребятами, но и с педагогами; раскрытию индивидуальных способностей, данных природой;
- приобщение к общим принятым нормам и правилам общения и поведения;
- определение значимости детей с особыми образовательными потребностями и ценности их для общества.

Кащенко В.В. в своей книге «Педагогическая коррекция» писал: «одно дело- безнадёжное с медицинской точки зрения состояние..., это в компетенции врачей-специалистов, а другое- такие дети нуждаются в лечебной педагогике, синтезе медико-терапевтических, учебно-педагогических и воспитательных приемов, имеющих коррекционную направленность». Это и является потенциалом современного дополнительного образования. Ведь дети, посещающие детско-юношеский центр, попадая в мир творчества, вместе с другими ребятами проживают интересную, полноценную, не изолированную жизнь. Они придумывают, творят на радость себе, близким и окружающим и иногда достигают больших высот, чем мы, ничем не ограниченные в здоровье.

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными физическими и психическими возможностями. В группах и классах общеразвивающей направленности могут воспитываться и учиться дети с ООП.

Обзор литературы, изучающей данную проблему, показывает, что различные аспекты обучения и развития детей с нарушениями интеллектуального развития и другими проблемами здоровья изучаются представителями различных научных дисциплин, таких как медицина, психология, генетика, социология и образование. Соответственно, появился ряд терминов для обозначения этой категории населения. Такое разнообразие терминологии обусловлено различными подходами к изучению этой категории детей в разных странах и в разное время: Начиная с XVIII века, такие психологи, как Ж. Эскироль, Э. Сеген, Ф. Гальтон, А. Бинэ, Э. Крепелин, Ж. Кеттель и другие, уделяли этой теме большое внимание, проводили исследования и анализ ведущих нарушений психического развития [3]. Особую роль в изучении детей с особыми потребностями сыграл французский врач и педагог Эдуард Сеган (1812-1880) в середине XIX века. Сеган, который первым попытался выделить наиболее важные дефекты при умственной отсталости, подчеркивал решающую роль нарушенной волевой активности ребенка в формировании дефектов и уделял особое внимание развитию органов чувств у умственно отсталых.

Он первый попытался вычленить наиболее существенные дефекты при той или иной отсталости, подчеркнул определяющую роль нарушений волевой активности ребенка в формировании дефекта, придавал особое значение развитию органов чувств у людей с ограниченными возможностями [1].

Настоящее изменение в отношении к лицам с особыми потребностями произошло благодаря взглядам Ж.Ж. Руссо. Он писал «Все люди равны по своей природе и когда это равенство признается сильные помогают слабым и слабые чувствуют себя равными сильным» [4]. Ж.Ж. Руссо реализовал идеи Иоганна Генриха Песталоцци в своей профессиональной деятельности. В своих педагогических экспериментах Песталоцци воспитывал здоровых детей вместе с психофизиологически девиантными [5].

Личный потенциал, личностное развитие, реализация потенциала - эти слова мы часто слышим в наши дни. Все стремятся к этому, некоторые посещают тренинги и обсуждают, что мешает им реализовать этот потенциал и что может помочь.

Так что же такое этот «личный потенциал»? Понятие это ясное и близкое, но его очень трудно определить. Мы чувствуем его только интуитивно. Когда мы знаем свой потенциал и чувствуем свою силу, свою мощную энергию, это очень волнующее и вдохновляющее чувство. Но что происходит, когда этот потенциал не реализуется? Мы чувствуем разочарование, напряжение, досаду и ощущение, что наша жизнь неполноценна. Раскрывая свой потенциал, мы можем ощутить чувство удовлетворения и сделать жизнь осмысленной, гармоничной и радостной!

Конечно, дети, а особенно дети с ООП, не задумываются о смысле и цели жизни и о своем вкладе в этот мир. Но, как и взрослые, они чувствуют и относятся к миру на эмоциональном уровне.

Однако для этого необходимы определенные условия, и многое зависит от того, насколько чутко и с пониманием взрослые относятся к заложенной в ребенке природе и насколько уважают его индивидуальность [6].

По сути, реализация потенциала — это смысл человеческой жизни.

Люди, которые чувствуют свои потребности и имеют возможность для их удовлетворения, более счастливы, чем те, кто их не знает, те, кто может любить себя и видеть себя, счастливее тех, кто не может любить себя, даже если окружен любящими людьми; и в результате ребенок с плохим здоровьем и особыми потребностями, но познавший красоту и силу своей уникальной и неповторимой личности, счастливее самого здорового человека в мире, который не знает и не чувствует себя.

Изменить ситуацию можно через организацию интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП. Что дает ребенку право на участие в конкурсе? Ответ прост: любое соревнование дает ему четкое представление о том, что он может победить. Для ребенка конкурсы играют очень важную роль в его развитии и дальнейшем становлении. Кто они, кем являются и для чего живут.

Так в чем же заключается важность участия детей в творческих и интеллектуальных конкурсах? Конкурсы помогают детям отвлечься от повседневных забот и наполняют их жизнь приятным волнением, предвкушением и разнообразием. Участие в конкурсах приносит в жизнь детей новые вещи, новые эмоции и опыт и положительно влияет на их развитие. Дух соперничества присущ всем людям, а участие в конкурсах — это привычный и спокойный способ соревноваться с другими. Мотивация. Участие в конкурсах - отличный способ завести новые знакомства. Желание быть лучшим, победить и выделиться среди сверстников - одна из движущих сил, которая заставляет детей участвовать в конкурсах. Это способ саморазвития. Дети развивают свои навыки и поднимаются на ступеньку выше в своем личностном развитии. У детей появляется уверенность в своих силах и возможность пополнить свое личное портфолио [7].

Дети, которые участвовали в конкурсе один раз, обычно хотят сделать это во второй или третий раз...

Результаты исследования и обсуждение

В настоящее время обучение детей с особыми образовательными потребностями, их социальная адаптация - один из приоритетных вопросов не только для казахстанского образования, но и для общества. Дети с ООП также обладают талантом, одаренностью. Правда, для развития способностей таких детей требуются особые условия, специальная помощь и поддержка.

Одаренные дети имеют потенциал для эффективного развития в каждой стране. Одаренными признаются дети, чьи достижения отличаются новаторством и оказывают значительное влияние на общество.

О том, что дети с особыми образовательными потребностями не менее талантливы и умелы, чем их сверстники без проблем со здоровьем, свидетельствуют их победы на фестивалях, конкурсах и соревнованиях регионального, государственного и международного уровня [2].

Сегодня в Казахстане проводятся творческие конкурсы, такие как:

1. Жулдызай - республиканские национальные игры. В этих играх принимают участие дети и подростки с ООП в возрасте 10-16 лет, которые соревнуются в семи видах спорта: легкая атлетика, голбол, мини-футбол, настольный теннис, национальные виды спорта: «бес тас», «асык ату» и «тогызкумалак».

2. Жулдызай - республиканский фестиваль детского творчества. Цель Фестиваля: развитие социальной активности, творческих способностей у детей и подростков с особыми

образовательными потребностями, из них дети с ограниченными возможностями. Оказание помощи и поддержки в становлении и раскрытии особого индивидуального творческого потенциала каждого участника фестиваля. Формирование инновационных методов взаимодействия государственных органов, бизнес-структур и общественных объединений в сфере поддержки детского творчества.

Задачи Фестиваля:

- 1) выявление и развитие талантливых детей с особыми образовательными потребностями, из них дети с ограниченными возможностями;
- 2) способствование творческому развитию личности ребенка и содействие в формировании эстетических чувств ребенка в эмоциональном познании мира;
- 3) оказание конкретной помощи в становлении талантов особенных детей;
- 4) способствование установлению творческих и дружеских контактов между коллективами;
- 5) повышение художественного уровня творчества детских коллективов, специальных организаций образования и социальной защиты;
- 6) привлечение внимания общественности, представителей бизнес-структур к проблеме социальной адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями;
- 7) сохранение и совершенствование традиций проведения Фестиваля детского творчества «Жулдызай» для детей с особыми образовательными потребностями;
- 8) организация оздоровления, отдыха и досуга детей с особыми образовательными потребностями;

«Шексіз шығармашылық» - республиканский дистанционный конкурс. Проведение конкурса способствует созданию благоприятных условий для творческой самореализации детей данной категории не только из городов, но и из сельской местности средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, предоставляет возможность принять участие в мероприятии республиканского значения.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что своих интеллектуальных конкурсов практически нет, а если и есть, то они международные, например, «Родник знаний» - международная олимпиада для детей с нарушениями слуха.

А ведь конкурсная деятельность в интеллектуальной сфере является важной поддержкой для всех участников образовательного процесса, включая детей с ООП, их родителей и педагогов. Участие в конкурсах позволяет детям поверить в себя, получить общественное признание своих достижений и приобрести ценный опыт публичных выступлений. Для родителей участие их ребенка в конкурсе позволяет преодолеть самоизоляцию, способствует личностному росту, формирует благоприятный психологический климат семьи, увеличивает круг активных контактов с друзьями, коллегами, с окружающим миром.

Исследовав положение конкурсов в соотношении с количеством обучающихся с ООП, мы видим следующую картину (рисунок 1):

Рисунок 1 – Количество обучающихся с ООП в учреждениях образования (2021-2023 гг)

(составлено авторами [1])

Как видим, количество таких детей просто колоссально. И среди таких детей есть очень много талантливых, которые ждут раскрытие своего потенциала.

Теперь рассмотрим количество интеллектуальных конкурсов, проводимых в Казахстане (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество интеллектуальных конкурсов, проводимых в Казахстане для обучающихся с ООП в учреждениях среднего образования (2021-2023 гг)
(составлено авторами [1])

По данным диаграммы мы уже видим, что количество интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП в учреждениях среднего образования совсем небольшое.

По охвату участников в процентном соотношении получается следующая картина (рисунок 3):

Рисунок 3 – % охвата обучающихся с ООП в интеллектуальных конкурсах в РК (2021-2023 гг) (составлено авторами [1]) По результатам исследования, мы выяснили, что в интеллектуальных конкурсах участвует всего лишь 2,9% обучающихся с ООП в учреждениях среднего образования. Это очень низкий показатель для такого государства, как Казахстан [1].

Закономерно возникает вопрос, почему так мало обучающихся с ООП имеют возможность участвовать в интеллектуальных конкурсах. В организации интеллектуальных конкурсах для детей с ООП могут возникать следующие проблемы:

- низкая осведомленность участников о проводимых конкурсах;
- большинство конкурсов не в полной мере реализует все компоненты, необходимые для такой категории участников;
- неуверенность в себе и своих способностях. На фоне имеющегося заболевания у таких детей часто развивается это чувство, они более остро переживают неудачи;
- ограниченные контакты с нормально развитыми сверстниками. Это влечёт за собой эмоциональное напряжение в ситуациях общения.

Как обеспечивается проведение интеллектуальных конкурсов для детей с ООП в Казахстане? Инклюзия, а интеллектуальные конкурсы для детей с ООП являются неоспоримой ее частью, должна стать социальной нормой и гуманитарной позицией. Юридически этот вопрос уже решен: 26 июня 2021 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» [8].

Согласно данного закона государство обязуется создать условия для получения детьми с особыми образовательными потребностями образования в рамках системы образования с учетом их индивидуальных особенностей развития (статья 8.1-1) [4, с 94 - 96].

Для того чтобы проведение интеллектуальных конкурсов стало нормой, необходимо решить следующие проблемы:

- нехватка педагогов, психологически и профессионально способных работать с такими детьми;
- трудности родителей других учеников с принятием того, что их особые дети могут участвовать в конкурсах вместе с ними;
- отсутствие материально-технической базы для проведения интеллектуальных конкурсов;
- психологический дискомфорт детей и социальная изоляция (травля, насмешки), которых боятся родители детей с ООП.

Для оказания психолого-педагогической и методической поддержки педагогам и родителям в ряде областей (Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской) открыты региональные центры по внедрению практики интеллектуальных конкурсов. Все эти меры направлены на улучшение инклюзивного образования и на то, чтобы в будущем большинство особенных детей чувствовали себя полноценными участниками общества, а не исключенными из него.

Выводы

Выявление интеллектуально развитых детей, имеющих ООП – сложный и дискуссионный вопрос, который еще требует своего решения. Но, несмотря на отсутствие единого подхода к оценке, выявления обучающихся проявивших интеллектуальные способности и недостаточную разработанность моделей их психолого-педагогической поддержки актуальным является определение условий доступности для детей с ООП - конкурсов, олимпиад, состязаний.

Ситуация с доступностью участия в конкурсных мероприятиях для одаренных детей с ООП находится на сегодняшний день в затруднительном положении, большинство конкурсов либо вообще не предусматривает участие детей с ООП, либо если и предусматривает, то в полной мере не реализует все компоненты, необходимые в полной мере удовлетворить категории детей с особыми потребностями.

Вовлечение обучающихся с ООП в обычную жизнь общества через интеллектуальные конкурсы — это требование современной жизни и международный стандарт. В Казахстане более 100 000 детей с особыми образовательными потребностями обучаются в учреждениях среднего образования. Только 14% из них участвуют в интеллектуальных конкурсах. Чтобы идти в ногу со временем, Казахстан преодолел трудности, возникшие в процессе внедрения интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП, и пытается решить возникающие проблемы, в том числе используя международный опыт [9].

Интеллектуальные конкурсы для детей с ООП — это революция в сознании современного человека и выбор открытого демократического государства.

Развитие интеллектуальных конкурсов — это развитие образования не только для детей с ООП, но и для всей системы образования. Речь идет о предоставлении каждому равных прав и возможности учиться на равных условиях.

Для решения проблем необходимо расширять контакты детей с ООП с их сверстниками, так как положительное отношение и понимание ребёнка обществом оказывает огромное

влияние на его эмоциональное и социальное развитие, расширить информационный охват участников, разработать государственные программы по развитию интеллектуальных конкурсов для обучающихся с ООП [10].

Конкурсы создают ситуации, которые не травмируют психологию детей, как это, к сожалению, часто бывает в традиционных конкурсах. Для конкурсантов, особенно с особыми потребностями, главное - почувствовать сцену, ощутить себя на ней, увидеть других, услышать идеи и советы. А положительный опыт, полученный от участия в фестивале, конкурсе потом может отразиться в активном образе жизни на долгие годы.

Для детей с особыми образовательными потребностями важно участвовать в конкурсах. Ведь это способствует раскрытию личностного потенциала, самореализации, участию в творчестве и созидании, переживанию успеха благодаря компетентности и упорному труду в определенной сфере [2].

Участие в интеллектуальных конкурсах позволяет детям с ООП пройти путь от интереса к приобретению конкретных навыков и профессиональной самостоятельности, что также важно для успешной социализации. Развитие творческих способностей детей особыми образовательными потребностями создает необходимые условия для их успешной интеграции в общество. Основными показателями, подтверждающими полезность и значимость опыта, являются результаты конкурсов и выставок, организованных в Казахстане в целом, областях и городах.

Опыт побед и поражений в различных соревнованиях имеет огромное значение для будущего. В процессе соревнований у детей формируются собственные представления о своих способностях и самоутверждении [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Саратова, Л. М. Теоретический анализ проблемы изучения детей с особыми познавательными потребностями / Л. М. Саратова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 7 (30). — Т. 2. — С. 60-64. — URL: <https://moluch.ru/archive/30/3414/> (дата обращения: 08.11.2024).
2. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, информация по численности детей с ООП (<https://bala.stat.gov.kz/chislennost-detejinvalidov-ot-0-do-17-let-vklyuchitelno/>)
3. Казакова Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества- М.: Т. Г. Казакова Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.
4. Васильева, П. В. Инклюзивное образование в США / П. В. Васильева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 2 (188). — С. 94-96. — URL: <https://moluch.ru/archive/188/47734/> (дата обращения: 18.09.2024).
5. Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P19000000988>.
6. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. — М.: Учпедгиз, 1955. — 651
7. Жубакова, С.С. Теория и практика инклюзивного образования: учебное пособие. — Алматы: Эверо, 2017. — 56 с.
8. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года № 56-VII ЗРК.
9. Тебеннова К.С., Каргин С.Т., Заркенова Л.С., Рымханова А.Р. Основы инклюзивного образования. — А.: «Эверо», 2016. — 119 с.
10. Д. Митчелл. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования. РООИ «Перспектива», 2011.с.67.